

Edital 01/2022 - Bolsa de Iniciação Científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) – ICESP

Anexo 1 - Formulário de instrução para solicitação da bolsa de iniciação científica

Dados do aluno

Nome: Quiropraxia na Medicina Preventiva em Equinos de Esporte

Data de nascimento: 27/06/2001

Sexo: Masculino

Endereço: Rua 32, quadra 43, lote 12, 3ª etapa Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás.

Telefones: (61) 9 9245-3741

E-mail: fagundesmv27@gmail.com/chrystian.fagundes@sounidesc.com.br

Vínculo com a instituição

Curso: Medicina Veterinária

Matrícula: 8901400642

Semestre: 5° (Quinto)

Campus: Campus 1 (Um)

Dados do projeto de pesquisa

Título: QUIROPRAXIA NA MEDICINA PREVENTIVA EM EQUINOS DE ESPORTE

Palavras chave (3 a 6 palavras): Quiropraxia, Complexos de subluxação, bem-estar-estar animal, preventiva.

O projeto consiste em testar a quiropraxia como medicina veterinária integrativa profilática, ou seja, preventiva.

Onde, 20 cavalos que estejam correndo e treinando ao menos 2 (duas) vezes por semana, que possuam faixas etárias semelhantes e que tenham treinos de intensidade próximas.

10 dos cavalos serão os animais que irão passar por sessões frequentes de quiropraxia e os outros 10 não irão, pois eles serão os animais que irão servir como comparativo, toda avaliação feita neles, serão feitas também nos animais que irão ser testados, nos mesmos dias em que os 10 animais serão testados e avaliados os que não serão testados, serão também avaliados.

Cronograma de execução

Primeira concessão

Descrição sucinta das atividades a serem realizadas

Mês 1: Busca por referências com uso dos boleanos

Mês 2: Início da aplicação do questionário e escrita do trabalho

Mês 3: Continuação da aplicação do questionário

Mês 4: Continuação da aplicação do questionário

Mês 5: Levantamento dos dados coletados e escrita da metodologia

Mês 6: Finalização da coleta

Renovação da concessão

Descrição sucinta das atividades a serem realizadas

Mês 7: Escrita dos resultados e discussões

Mês 8: Finalização da tabulação de dados

Mês 9: Análise estatística

Mês 10: Escrita dos resultados e discussões

Mês 11: Finalização da escrita do trabalho e busca pela revista

Mês 12: Submissão do trabalho a revista escolhida.

Observações:

Conforme evolução do trabalho pode haver alterações na ordem de atividades

Dados do orientador

Nome: Rodrigo Oliveira França

Data de nascimento: 02/11/1968

Sexo: Masculino

Endereço: _____

Titulação: Mestre

Telefones: (61) 999752284/33465663

E-mail: rodrigo.franca@unidesc.edu.br

Parecer do orientador:

Parecer do orientador sobre o projeto de pesquisa referente a qualidade, relevância e aplicabilidade (manuscrito)

O referido projeto possui mérito científico, tem boa qualidade que poderá ser desenvolvida durante sua realização, além de apresentar grande relevância e aplicabilidade na equideocultura em especial ao Bem estar animal no que diz respeito ao caráter preventivo de lesões nos equinos.

Rodrygo D. França Assinatura do orientador

Documentos a serem anexados ao projeto (todos em 02 vias)

- 1 - Este formulário devidamente preenchido e assinado
- 2 - Histórico escolar do aluno (incluindo original fornecido pela secretaria)
- 3 - Currículo do orientador publicado na Plataforma Lattes
- 4 - Projeto de Pesquisa contendo: introdução, justificativa, objetivos, materiais e métodos e referências bibliográficas (padrão ABNT).

Toda a documentação deve ser postada no Portal *Scientia 21* até as 21:30h do dia 30 de abril de 2022. Os três primeiros itens devem constituir um único arquivo pdf a ser submetido como "Documento Suplementar".

Luiz Carlos de *Abril* de 2022.

Christiam Siqueira Fagundes

Assinatura do Aluno

Rodrigo Oliveira França

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/5979338270836354>

ID Lattes: **5979338270836354**

Última atualização do currículo em 17/11/2017

Mestre em Ciência Animal, na área de concentração em Patologia, Clínica e Cirurgia Animal, pela Universidade Federal de Goiás (2005). Especialização em Clínica e Cirurgia de Equinos (Hospital Salles Gomes, Jundiaí - SP).

Graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professor das disciplinas: Clínica Médica e Cirúrgica de grandes animais e Patologia Clínica Cirúrgica da Universidade de Brasília (UnB), Centro universitário de desenvolvimento do centro-oeste (Unidesc) e faculdade da terra de Brasília (FTB). Oficial veterinário da reserva do Exército Brasileiro (EB) Exerceu as funções de: chefe da seção de ferrageamento equino, chefe do laboratório de Anemia Infecciosa Equina, Instrutor de Equideocultura, Orientação de estágios supervisionados, manejo do cavalo atleta e clínica equina, no Hospital Veterinário do Exército (Regimento de Cavalaria Dragões da Independência - Brasília - DF). Membro da equipe veterinária de provas de Enduro Equestre nacionais e internacionais (FEI) em Brasília-DF desde 1997. Professor nas Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central (FACIPLAC) nas disciplinas: Clínica médica de grandes animais e clínica cirúrgica de grandes animais (2010 a 2015). Atualmente é veterinário autônomo (Univet Horse - Veterinários associados) com ênfase em Clínica Médica e Cirúrgica Animal, atuando principalmente nos seguintes temas: gastroenterologia, sistema locomotor, equino e professor no Centro universitário de desenvolvimento do centrooeste (Unidesc) . Faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária (SBMV) gestão 2014-2017, como suplente do conselho fiscal e conselheiro técnico científico. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Rodrigo Oliveira França

Nome em citações bibliográficas FRANÇA, R. O.

Lattes iD

<http://lattes.cnpq.br/5979338270836354>

Endereço

Formação acadêmica/titulação

2003 - 2005

Mestrado em Ciência Animal (Conceito CAPES 5).

Universidade Federal de Goiás, UFG, Brasil.

Título: Ovariectomia e orquiectomia em equinos: Uso da abraçadeira de náilon na hemostasia preventiva em comparação ao catego e emasculador, Ano de Obtenção:

2005.

Orientador: Dirson Vieira.

Palavras-chave: abraçadeira de náilon; orquiectomia; ovariectomia; hemostasia; equino.

Grande área: Ciências Agrárias

Setores de atividade: Produção Animal, Inclusive Serviços Veterinários.

1997 - 1999

Especialização em Patologia Clínica e Cirúrgica de Equinos.

Hospital de Equinos Sales Gomes Foz e Associados, HESGFA, Brasil.

Título: Clínica cirúrgica de equinos.

Orientador: Thiago Salles Gomes.

1987 - 1994

Graduação em Medicina Veterinária.

Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil.

Formação Complementar

2011 - 2011

FEI Endurance Course international veterinarians.

Federação Equestre Internacional, FEI, França.

2009 - 2009

Ultrassonografia em equinos. (Carga horária: 24h).

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil.

2005 - 2005

FEI Endurance Course on the 25th. (Carga horária:

16h). Federação Equestre Internacional, FEI, França.

2004 - 2004

Curso Internacional de Ultrassonografia em Equinos.

(Carga horária: 48h). IV Conferencia Sul Americana de Medicina Veterinária, IV CSAMV, Brasil.

1998 - 1998

Habilitação para realização do teste de AIE. (Carga

horária: 24h). Laboratório Nacional Agropecuário - MG, LANAGRO/MG, Brasil.

1996 - 1996

VII Internaciona de Diag por US na repr equi e bov.

(Carga horária: 48h). World Veterinary Association, WVA, Estados Unidos.

1996 - 1996

Emergência na clínica de pequenos e grandes animais.

(Carga horária: 8h). Sociedade de Medicina Veterinária do DF, SMV, Brasil.

1995 - 1995

Anestesiologia para grandes animais. (Carga horária: 12h). Sociedade de Medicina Veterinária - DF, SMV/DF, Brasil.

1994 - 1994

Principais abordagens clin-cirúrg de equinos. (Carga horária: 20h). Conselho Regional de Medicina Veterinária- Ba, CRMV/BA, Brasil.

Atuação Profissional

Superintendência Federal de Agricultura, SFADF, Brasil.

Vínculo institucional

2014 - Atual Vínculo: comissão técnico científica, Enquadramento Funcional: membro

Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central, FACIPLAC, Brasil.

Vínculo institucional

2010 - 2015 Vínculo: Professor efetivo, Enquadramento Funcional: professor, Carga horária: 40

Associação Nacional de Equoterapia Ande Brasil, ANDE BRASIL, Brasil.

Vínculo institucional

1998 - 2005 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Prestação serviço veterinário

Secretaria Municipal de Saúde, SMS, Brasil.

Vínculo institucional

1994 - 1994 Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Médico veterinário

Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil.

Vínculo institucional

1994 - 1994 Vínculo: estagiário, Enquadramento Funcional: estagiário, Carga horária: 40

Vínculo institucional

1993 - 1993 Vínculo: estagiário, Enquadramento Funcional: estagiário, Carga horária: 40

Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

Vínculo institucional

1994 - 1994

Vínculo: estagiário, Enquadramento Funcional: estagiário, Carga horária: 40

Universidade Estadual Paulista - Jaboticabal, UNESP, Brasil.

Vínculo institucional

1993 - 1993

Vínculo: estagiário, Enquadramento Funcional: estagiário, Carga horária: 40

Univet Horse, UNIVET, Brasil.

Vínculo institucional

1997 - Atual

Vínculo: Profissional liberal, Enquadramento Funcional: Médico Veterinário autônomo

Enduro Equestre, END EQUESTRE, Brasil.

Vínculo institucional

1997 - Atual

Vínculo: Profissional liberal, Enquadramento Funcional: Médico Veterinário autônomo

Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, SBMV, Brasil.

Vínculo institucional

2014 - Atual

Vínculo: Conselho técnico científico, Enquadramento Funcional: conselheiro técnico científico

Vínculo institucional

2014 - Atual

Vínculo: conselho fiscal, Enquadramento Funcional: suplente do conselho fiscal

Vínculo institucional

2008 - Atual

Vínculo: Conselho técnico científico, Enquadramento Funcional: membro

Faculdade da Terra de Brasília, FTB, Brasil.

Vínculo institucional

2008 - 2010

Vínculo: Professor, Enquadramento Funcional: Professor

Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro Oeste, UNIDESC, Brasil.

Vínculo institucional

2016 - Atual

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 6

Vínculo institucional

2007 - 2007

Vínculo: Professor Visitante, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40

Universidade de Brasília, UnB, Brasil.

Vínculo institucional

2002 - 2006

Vínculo: Professor substituto, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40

Outras informações

* Atendimento em clínica, cirurgia, radiologia de equinos e ruminantes do Hospital veterinário da UnB * Médico Veterinário do Projeto Carroceiro - Hospital escola de Grandes animais da Granja do Torto (UnB) * Responsável técnico pela área de cirurgia de grandes animais do Hospital veterinário (UnB) * Representante da área de cirurgia de grandes animais no conselho do hospital veterinário da UnB

Atividades

5/2002 - Atual Pesquisa e desenvolvimento, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Medicina Veterinária.

Linhas de pesquisa

Saúde e clinica medica dos equinos

Saude e clinica cirúrgica dos equinos

5/2002 - Atual

Ensino, Medicina Veterinária, Nível: Graduação
Disciplinas ministradas

Patologia clínica cirúrgica veterinária

Clínica cirurgica dos grandes animais

5/2002 - Atual

Extensão universitária , Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Medicina Veterinária.

Atividade de extensão realizada

Projeto Carroceiro e de atendimento médico veterinário aos aniamis de produção.

Exército Brasileiro, EB, Brasil.

Vínculo institucional

1995 - 2002

Vínculo: 1 Ten Veterinário, Enquadramento Funcional: servidor público, Regime: Dedicção exclusiva.

Linhas de pesquisa

-
1. Saúde e clinica medica dos equinos
 2. Saude e clinica cirúrgica dos equinos

Áreas de atuação

1. Grande área: Ciências Agrárias / Área: Medicina Veterinária / Subárea: Clínica e Cirurgia Animal/Especialidade: Clínica
2. Cirúrgica Animal.
Grande área: Ciências Agrárias / Área: Medicina Veterinária / Subárea: Clínica e Cirurgia Animal/Especialidade: Clínica Veterinária.

Idiomas

Inglês Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Prêmios e títulos

2002 Referência Elogiosa, Exército Brasileiro - 1º Regimento de Cavalaria de Guardas.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica

1. SÁ, P. ; NETO, F. J. ; FRANÇA, R. O. ; MOREIRA, M. . Efeitos do modo ventilatório sobre variáveis hemogasométricas em equinos submetidos à mudança de decúbito durante a anestesia inalatório com halotano. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia , v. 62, p. 549-554, 2010.

Citações: 1

2. ★ FRANÇA, R. O.. Orbital (retrobulbar) Meningioma in a simmental cow. Veterinary Pathology , v. 44, p. 504-507, 2007.

Citações: 1 | 3

3. ★ FRANÇA, R. O.. Emprego da abraçadeira de náilon, do categut e do emasculador na hemostasia preventiva de ovariectomia em éguas. Ciência Animal Brasileira (UFG), v. 8, p. 135-146, 2007.

4. ★ FRANÇA, R. O.. Emprego da abraçadeira de náilon na orquiectomia em equinos. Acta Scientiae Veterinariae , v. 34, p. 261-266, 2006.

Citações: 3

Capítulos de livros publicados

1. MOREIRA, M. ; Luiz Antônio Franco da Silva ; **FRANÇA, R. O.** ; SÁ, P. A. ; ZAMBRANO, R. . Enfermidades da região metacarpiana / tarsiana. In: In: Luiz Antônio Franco da Silva; Renata de Pino Albuquerque Maranhão; Meryonne Moreira; Duvaldo Eurides; Maristela Silveira Palhares. (Org.). Aparelho Locomotor Equino - Enfermidades e Diagnóstico. 1ed.Goiania: Kelps, 2008, v. 1, p. 207-232.

Resumos publicados em anais de congressos

1. **FRANÇA, R. O.**; SÁ, P. A. ; Macedo, R.L . Dermovilite exsudativa vegetante crônica em equino da raça Percheron: Relato de caso. In: XIV Conferência anual da ABRAVEQ, 2013, Campinas - SP. Anais da XIV conferência anual da ABRAVEQ - revista brasileira de medicina equina, 2013. v. 46. p. 375.
2. **FRANÇA, R. O.**; Lucas, L.A. ; Macedo, R.L . Anofthalmia congênita bilateral em bezerro SRD. In: 40º Congresso Brasileiro de Medicina Equina, 2013, Salvador - Ba. Anais CONBRAVET 2013, 2013.
3. **FRANÇA, R. O.**; AMARAL, F. C. R. ; ZIMMERMANN, M. ; SÁ, P. A. . Tratamento da balanopostite em equinos com o uso da postioplastia modificada: Relato de caso. In: XIV Conferência anual da ABRAVEQ, 2013, Campinas - SP. Anais da XIV conferência anual da ABRAVEQ - revista brasileira de medicina equina, 2013. v. 46. p. 358.
4. SANTOS, K. ; **FRANÇA, R. O.** ; Brandão, D.O . Uso do corticóide no auxílio ao diagnóstico da mieloencefalite protozoária equina (MPE) - Relato de caso. In: XIII Conferência anual da ABRAVEQ, 2012, Campinas - SP. Anais da XIII conferência anual da ABRAVEQ, 2012.
5. SÁ, P. A. ; OITICICA, P.C.L.R. ; BALDEZ, J.B. ; **FRANÇA, R. O.** ; MOREIRA, M. . Efeitos da xilazina sobre as variáveis hemogasométricas e intensidade de sedação em cavalos Bretões. In: VIII Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2008, Recife. Anais do VIII Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária., 2008. p. 518.
6. SÁ, P. A. ; TEIXEIRA NETO, F. J. ; CAMPAGNOL, D. ; **FRANÇA, R. O.** ; MOREIRA, M. . Efeitos do modo ventilatório sobre as variáveis hemogasométricas em equinos submetidos à mudança de decúbito durante a anestesia com halotano. In: VIII Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2008, Recife - Pe. Anais do VIII Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2008. v. 12. p. 523.
7. **FRANÇA, R. O.**; SÁ, P. A. ; MOREIRA, M. ; BENATO, N. . Mastectomia em égua com mastite crônica granulomatosa causada por Nocardia spp: Relato de caso. In: VIII Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2008, Recife - Pe. VIII Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2008. p. 518.
8. SÁ, P. A. ; NETO, F. J. ; **FRANÇA, R. O.** ; MOREIRA, M. . Efeitos do modo ventilatório sobre variáveis hemogasométricas em equinos submetidos à mudança de decúbito durante a anestesia inalatório com halotano. In: VIII Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2008, Recife - Pe. Anais do VIII Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2008. v. 12. p. 523.
9. **FRANÇA, R. O.**; MOREIRA, M. ; BALDEZ, J.B. ; Fonseca,E.F ; CHAVIER, I.L.G.S. ; OITICICA, P.C.L.R. . Redução de fraturas falangianas em equinos-técnica minimamente invasiva. In: IX Conferência anual da ABRAVEQ, 2008, São Paulo. IV Congresso Internacional de Medicina Veterinária FEI/CBH, 2008.

10.

FRANÇA, R. O.; L.V.Gouvêa ; Pereira, C.S. ; F.C.Meirelles ; A.C.C.Eneias . Uso de cola de unha em ferida de luxação metacarpo-falangiana de equino. In: VII Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2006, Santos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. Belo Horizonte: FEP MVZ, 2006. v. 58. p. 101-101.

11.

FRANÇA, R. O.; Pereira, C.S. ; L.V.Gouvêa ; F.C.Meirelles ; A.C.C.Eneias . Uso do cianocilato e gentamicina em fraturas em pônei. In: VII Congresso do colégio brasileiro de cirurgia e anestesiologia veterinária, 2006, Santos. Arquivo Brasileiro de medicina veterinária e zootecnia. Belo Horizonte: FEP MVZ, 2006. v. 58. p. 101-101.

12.

Pereira, C.S. ; **FRANÇA, R. O.;** L.V.Gouvêa ; F.C.Meirelles ; A.C.C.Eneias . Fratura da tíbia em caprino fixada com abraçadeira de náilon. In: VII Congresso do colégio brasileiro de cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2006, Santos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. Belo Horizonte: FEP MVZ, 2006. v. 58. p. 107-107.

13.

MOREIRA, M. ; **FRANÇA, R. O.;** Renata Maranhão ; Luiz Antônio Franco da Silva ; SÁ, P. A. ; ZAMBRANO, R. . Uso de nova muleta no pós-operatório de fraturas e luxações em extremidades de locomotores de equinos: Relato de 5 casos. In: VII Conferência anual da ABRAVEQ, 2006, Sao Paulo. ABRAVEQ, 2006.

14.

FRANÇA, R. O.; Pereira, C.S. ; Telles, E.M. . Hospital Veterinário de Grandes Animais da Universidade de Brasília: Retrospectiva dos casos cirúrgicos realizados no período de 10/04/01 à 01/10/04. In: Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, 2005, Uberlândia - MG. Anais do XXXII CONBRAVET, 2005.

15.

FRANÇA, R. O.; FIGUEIREDO, L. . Revisão de Literatura: Principais Técnicas Cirúrgicas de Preparo de Rufiões Bovinos e suas complicações pós-operatórias. In: XXXII Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, 2005, Uberlândia-MG. XXXII Conbravet, 2005.

16.

FRANÇA, R. O. Fixação de fratura metatarsiana com uso de gesso sintético: Relato de caso. In: VI Congresso Brasileiro de Buiatria, 2005, Búzios-RJ. Anais do VI Congresso Brasileiro de Buiatria, 2005.

17.

FRANÇA, R. O.; Machado, G.M. ; Fonseca,E.F . Distocias resolvidas por fetotomia no HVET - UnB/Brasília - DF. In: VI Congresso Brasileiro de Buiatria, 2005, Búzios - RJ. Anais do VI Congresso Brasileiro de Buiatria, 2005.

18.

FRANÇA, R. O.; MOSCARDINI, A.R.C. ; Borges, R.J. ; TEIXEIRA NETO, A. R. ; Fonseca,E.F ; CUNHA, P.H.J. . Fixação de fratura metatarsiana com uso de gesso sintético: Relato de caso. In: VI Congresso brasileiro de buiatria, 2005, Búzios-RJ. Anais do VI Congresso Brasileiro de Buiatria, 2005.

19.

FRANÇA, R. O.; Borges, E.N. ; Reis, J.L. ; Silva, R.N. . Estudo Morfométrico do Osso Sesamóide Distal em Equinos (Equus caballus). In: Reunião de Integração da Morfologia Pan-americana, 2004, Foz do Iguaçu - Pr. Anais da Reunião de Integração da morfologia Pan-americana, 2004.

20.

FRANÇA, R. O.; SÁ, P. A. . Ocorrência de fraturas do segundo e quarto metacarpiano em cavalos de pólo. In: VI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2004, Indaiatuba - SP. Anais do VI Congresso do CBCAV, 2004.

21.

★ **FRANÇA, R. O.;** SÁ, P. A. ; MOREIRA, M. . Estudo Retrospectivo de fraturas do segundo e quarto metacarpianos e metatarsianos em 24 cavalos. In: VI Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2004, Indaiatuba - SP. Anais do VI Congresso do Cólégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, 2004.

22. ★ **FRANÇA, R. O.**; Machado, G.M. ; Borges, E.N. . Opção para redução de fratura de mandíbula em equinos: Relato de caso. In: XXXI Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, 2004, São Luiz - Ma. Anais do XXXI CONBRAVET, 2004.
23. **MOREIRA, M. ; SÁ, P. A. ; ZAMBRANO, R. ; Luiz Antônio Franco da Silva ; EURIDES, D. ; FRANÇA, R. O.** . Redução de fratura de maxila de equino por odontossíntese e osteossíntese semi-rígida. In: XXXI Congresso brasileiro de medicina veterinária, 2004, Sao Luis - Ma. Anais do XXXI COMBRAVET, 2004.
24. **FRANÇA, R. O.**; Borges, R.J. . Retículo Pericardite Traumática: Relato de caso. In: XI Congresso Latinoamericano de Buiatria, Congresso Brasileiro de Buiatria e III Congresso Nordeste de Buiatria, 2003, Salvador- Ba. Anais do XI Congresso Latinoamericano de Buiatria, Congresso Brasileiro de Buiatria e III Congresso Nordeste de Buiatria, 2003.
25. **FRANÇA, R. O.**; Percmanis, S. ; Borges, R.J. ; Zambrano, M. ; Reis, J.L. . Doenças com Sinais Neurológicos em Ovinos no DF e entorno. In: XI Congresso Latinoamericano de Buiatria, V Congresso brasileiro de Buiatria e III Congresso Nordeste de Buiatria, 2003, Salvador - Ba. Anais do XI Congresso Latinoamericano de Buiatria, V Congresso brasileiro de Buiatria e III Congresso Nordeste de Buiatria, 2003.
26. **FRANÇA, R. O.**; Fonseca,E.F ; Borges, R.J. . Valores normais de fluido cerebrospinal de bovinos. In: XI Congresso Latinoamericano de Buiatria, V Congresso Brasileiro de Buiatria e III Congresso Nordeste de Buiatria, 2003, Salvador - Ba. Anais do XI Congresso Latinoamericano de Buiatria, V Congresso Brasileiro de Buiatria e III Congresso Nordeste de Buiatria, 2003.
27. **FRANÇA, R. O.**; MOREIRA, M. ; ZAMBRANO, R. . Prevenção e manejo de cólicas em equinos de quartéis. In: XXIX CONBRAVET, 2002, Gramado - RS, 2002.
28. **FRANÇA, R. O.**; MOREIRA, M. . Luxação aberta de articulação metatarso falangiana em equino artrodese com fixação interna com tenotomia do flexor digital profundo. In: XXVIII CONBRAVET, 2001, Slavador - BA, 2001.
29. **FRANÇA, R. O.**; SÁ, P. . Utilização de tratamento conservador em fratura do processo extensor da falange dsital em equino - relato de caso. In: XXVIII CONBRAVET, 2001, Gramado - RS, 2001.

Apresentações de Trabalho

1. **FRANÇA, R. O.**. Afecções do sistema locomotor de equinos e confecção de resenha. 2015. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
2. **FRANÇA, R. O.**; Lucas, L.A. ; Macedo, R.L ; AMARAL, F. C. R. . Anoftalmia congênita bilateral em bezerro SRD. 2013. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Demais tipos de produção técnica

1. **FRANÇA, R. O.**. Afecções do sistema locomotor de equinos e confecção de resenha. 2015. .
2. **FRANÇA, R. O.**; SÁ, P. A. ; MOREIRA, M. ; TEIXEIRA NETO, A. R. ; Fonseca,E.F . COMISSÃO ESTADUAL DE COMBATE A ANEMIA INFECCIOSA EQUINA. 2014. (comissão científica).
3. **FRANÇA, R. O.**; SÁ, P. A. . Clínica cirúrgica de equinos. 2013. .

4. **FRANÇA, R. O.**. Casqueamento e ferrageamento: A visão do médico veterinário. 2013. .
5. **FRANÇA, R. O.**; MOREIRA, M. . Atualização no diagnóstico e no tratamento das alterações locomotoras dos equinos. 2011.
6. **FRANÇA, R. O.**. Como avaliar a idade e pelagem de equinos. 2011. .
7. **FRANÇA, R. O.**. Novidades no ferrageamento de equinos. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Outra).
8. **FRANÇA, R. O.**. Claudicações em equinos: casos clínicos. 2010. . 9. **FRANÇA, R. O.**. I simpósio ABRAVEQ -centro oeste. 2010. (comissão científica).
10. **FRANÇA, R. O.**. Palpação trans-retal no diagnóstico da cólica equina-laparotomia em posição quadrupedal. 2007. .
11. **FRANÇA, R. O.**. Cólica cirúrgica em equinos. 2006. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).
12. **FRANÇA, R. O.**; MOREIRA, M. . Claudicação em equinos: diagnóstico e tratamento. 2003. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).
13. **FRANÇA, R. O.**; ZAMBRANO, R. . Anestesia e técnicas cirúrgicas empregadas no tratamento do abdomen agudo equino. 2003. .
14. **FRANÇA, R. O.**; MOREIRA, M. . Anestesia Inalatória e Cirurgia abdominal em equinos. 2003. .
15. **FRANÇA, R. O.**; MOREIRA, M. . Clínica e manejo de equinos. 2003. .
16. **FRANÇA, R. O.**. Claudicação em equinos: Principais afecções e diagnóstico clínico. 2002. .
17. **FRANÇA, R. O.**; MOREIRA, M. . Aspectos gerais da síndrome cólica e principais lesões do aparelho locomotor do cavalo atleta. 2001. .
18. **FRANÇA, R. O.**; MOREIRA, M. . I Curso na área de Hipiatria. 2001. .
19. **FRANÇA, R. O.**. Clínica de Equinos. 2001. . 20. **FRANÇA, R. O.**. Clínica de Equinos. 2001. .
21. **FRANÇA, R. O.**. Sistema músculo-esquelético e suas patologias em equinos. 2001. . 22. **FRANÇA, R. O.**; MOREIRA, M. . Uso do equino no Exército. 2000. .
23. **FRANÇA, R. O.**. Clínica de equinos. 2000. .
24. **FRANÇA, R. O.**; Merkt, H ; Moura, J.C.A . XIV Curso internacional de diagnóstico ultrassonográfico de distúrbios reprodutivos de equinos e bovinos. 1999. .
25. **FRANÇA, R. O.**. Equinocultura. 1999. .
26. **FRANÇA, R. O.**. I Curso Básico de Equitação visando a Equoterapia. 1996. .

Demais trabalhos

1. **FRANÇA, R. O.**. Claudicação em equinos: principais afecções e diagnóstico clínico. 2002 (Palestrante) .
2. **FRANÇA, R. O.**. Síndrome de cólica e principais lesões do aparelho locomotor do cavalo atleta. 2001 (Palestrante) . 3. **FRANÇA, R. O.**. Aspectos gerais da síndrome cólica e principais lesões do aparelho locomotor do cavalo atleta. 2001 (Palestrante) .
4. **FRANÇA, R. O.**. Clínica de equinos. 2001 (Palestrante) .

5. **FRANÇA, R. O.** Diagnóstico e tratamento da síndrome cólica. 2001 (Secretário de Curso) .
6. **FRANÇA, R. O.** Clínica equina. 2001 (Palestrante) .
7. **FRANÇA, R. O.** II Semana de Medicina Veterinária da UnB. 2000 (Palestrante) .
8. **FRANÇA, R. O.** Uso do equino no EB. 2000 (Palestrante) . 9. **FRANÇA, R. O.** I Semana Veterinária da UnB. 1999 (Palestrante) .
10. **FRANÇA, R. O.** Diagnóstico ultrasonográfico de distúrbios reprodutivos em bovinos e equinos. 1999 (Instrutor) .

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1. **FRANÇA, R. O.**; SÁ, P. A.; MUSTAFFA, V.. Participação em banca de Júlio Rafael de Melo Pereira. Tratamento da rabdomiólise por esforço em equinos. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central.
2. **FRANÇA, R. O.**; MUSTAFFA, V.; SÁ, P. A.. Participação em banca de Márcia Souza Dias. Orquite crônica em equinos - Relato de caso. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central.
3. **FRANÇA, R. O.** Participação em banca de Guilherme Gesteira Pedroso. Diagnóstico e tratamento de osteíte podal em equinos. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central.
4. **FRANÇA, R. O.** Participação em banca de Nathalia Lira Jasen Melo. Osteossíntese com placa minimamente invasiva em cães. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central.
5. **FRANÇA, R. O.** Participação em banca de Keli Cristina de Melo Santos. Uso do corticóide no auxílio ao diagnóstico da mieloencefalite protozoária equina. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central.
6. **FRANÇA, R. O.** Participação em banca de Juliana Oliveira Dias. Diagnóstico laboratorial para o mormo. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central.
7. **FRANÇA, R. O.** Participação em banca de Roberto Cesar Possmoser Prista. Sarcóide equino. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central.
- 8.

SILVA, D. K.; **FRANÇA, R. O.**. Participação em banca de Denio Keller da Silva. Fratura do II e IV ossos metacarpícos / metatarsícos nos equinos. 2001. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade de Brasília.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Outras participações

1. **FRANÇA, R. O.**; Borges, R.J.; TEIXEIRA NETO, A. R.. Processo de Seleção para Residência em Medicina veterinária. 2005. Universidade de Brasília.
2. **FRANÇA, R. O.**; Borges, R.J.; TEIXEIRA NETO, A. R.. Processo de seleção para residência. 2004. Universidade de Brasília.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1. Encontro Internacional de Medicina Veterinária - IBVET 10 anos. 2015. (Encontro).
2. 40º Congresso Brasileiro de medicina veterinária. Anoftalmia congênita bilateral em bezerro SRD. 2013. (Congresso).
3. XIV conferência anual da ABRAVEQ. Dermovilite exsudativa vegetante crônica em equino da raça Percheron: Relato de caso. 2013. (Outra).
4. XIV conferência anual da ABRAVEQ. Tratamento da balanopostite em equinos com o uso da postiplastia modificada: Relato de caso. 2013. (Outra).
5. Conferência: o uso da vacina anticarrapato e o controle integrado de ectoparasitas que afetam os ruminantes. 2012. (Outra).
6. 11 International Congress of the world Equine Veterinary Association. 2009. (Congresso).
7. I Encontro Internacional de Enduro Equestre. 2009. (Encontro).
8. Palestra: O Brasil e a Medicina Veterinária no séc XXI. 2009. (Outra).
9. IX Conferência Anual da ABRAVEQ / IV Congresso Internacional de Medicina Veterinária FEI. 2008. (Outra).
10. VIII Congresso Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária. 2008. (Congresso).
11. VII Conferência Anual ABRAVEQ/ II Congresso Internacional de Medicina Veterinária/FEI/CBH. Uso da nova muleta no pós operatório de fraturas e luxações em extremidades de locomotores de equinos. 2006. (Congresso).
12. I Conferência Sula Americana de Medicina Veterinária. I Conferência Sul americana de Medicina Veterinária. 2002. (Congresso).
13. V Congresso Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária. 2002. (Congresso).
14. I Congresso Internacional de Medicina Esportiva Equina. 2001. (Congresso).
15. XXVIII Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária. 2001. (Congresso).

16. IV CBCAV. IV CBCAV. 2000. (Congresso).
17. I Encontro dos médicos veterinários militares. I Encontro de veterinários Militares. 1998. (Encontro).
18. III CBCAV. 1998. (Congresso). 19. III Semana SMV/DF. 1997. (Outra).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1. **FRANÇA, R. O.** I Simpósio ABRAVEQ - centro oeste. 2010. (Congresso). 2. **FRANÇA, R. O.** Diagnóstico e tratamento da síndrome cólica equina. 2001. (Congresso). 3. **FRANÇA, R. O.** IV Congresso Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária- CBCAV. 2000. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões concluídas

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1. Guilherme Gesteira Pedroso. Diagnóstico e tratamento de osteíte podal em equinos. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Medicina Veterinária) - Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
2. Thiago Mesquita Rodrigues. Incidência de lesões que acometem o sistema músculo-esquelético de equinos. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Medicina Veterinária) - Faculdade da Terra de Brasília. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
3. Lilian Azevedo Figueiredo. Principais técnicas cirúrgicas de preparo de rufiões bovinos e suas complicações pós-operatórias. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade de Brasília. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
4. Ariane Inêz da Costa. Anestesia geral no equino com cólica. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade de Brasília/ Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
5. Viviane Torelli. Peritonite equina. 2002. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade de Brasília. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
6. Rodrigo Lossio de Araújo. Endoscopia equina. 2002. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Medicina Veterinária) - Universidade de Brasília. Orientador: Rodrigo Oliveira França.

Orientações de outra natureza

1. Gesiane Ribeiro. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2001. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Orientador: Rodrigo Oliveira França.

2. Denio Keller da Silva. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2001. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade de Brasília. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
3. Ethinne Oliveira Silva. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2001. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal da Bahia. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
4. Carlos Alessandro Rodrigues. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2001. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Norte do Paraná. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
5. Cícero Odon de Macedo Filho. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2001. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal da Paraíba. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
6. José Jailson Cabral Junior. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2001. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal do Paraná. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
7. Renata Queiroz Melo. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2001. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade de Brasília. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
8. José Anchieta Leite. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2000. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal da Paraíba. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
9. Franklin Roosevelt Dantas. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2000. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal da Paraíba. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
10. Francisco Cristian Sales Bezerra. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2000. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Estadual do Ceará. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
11. Juscimara Ferreira Prado. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2000. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Anhanguera - Uniderp. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
12. Maurício Suassuna. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 2000. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal da Bahia. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
13. Francielle Borges Kuchminski. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 1999. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade José do Rosário Vellano. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
14. Erison Aquino Lopes. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 1999. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal de Pelotas. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
15. Paulo Henrique Souza Garcia. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 1999. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade José do Rosário Vellano. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
16. Magali Maria Paiva de Moura. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 1999. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal de Pelotas. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
17. Paula Aguiar Sá. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 1998. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Estadual do Ceará. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
18. Alexander Vargas. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 1997. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal de Goiás. Orientador: Rodrigo Oliveira França.
19. Enaldo de Carvalho Junior. Clínica médica e cirúrgica de equinos. 1995. 0 f. Orientação de outra natureza - Universidade Federal de Goiás. Orientador: Rodrigo Oliveira França.

Educação e Popularização de C & T

1. **FRANÇA, R. O.** Novidades no ferrageamento de equinos. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Outra).
2. **FRANÇA, R. O.** Afecções do sistema locomotor de equinos e confecção de resenha. 2015. .

Nome:

Chrystian Silva Fagundes

Seu número de Matrícula:

8901400642

1º Período

Anatomia dos Animais Domésticos I

72 Aulas

Período

1/2020

Nota

94,00

Faltas

0

Citologia e Histologia

72 Aulas

Período

1/2020

Nota

96,00

Faltas

0

Gestão de Carreira

36 Aulas

Período

1/2020

Nota

98,00

Faltas

0

Metodologia da Ciência

72 Aulas

Período

1/2020

Nota

92,00

Faltas

0

Português Instrumental

72 Aulas

Período

1/2020

Nota

84,70

Faltas

0

Tecnologia da Informação e da Comunicação

36 Aulas

Período

1/2020

Nota

93,60

Faltas

0

2º Período

Anatomia dos Animais Domésticos II

72 Aulas

Período

2/2020

Nota

87,50

Faltas

0

Bioquímica

72 Aulas

Período

2/2020

Nota

83,38

Faltas

3

Embriologia e Histologia Veterinária

72 Aulas

Período

2/2020

Nota

93,00

Faltas

0

Genética e Evolução

72 Aulas

Período

2/2020

Nota

86,00

Faltas

2

Matemática

72 Aulas

Período

2/2020

Nota

70,00

Faltas

3

72 Aulas	-	-	-
Fisiologia Animal II 72 Aulas	Período 2/2021	Nota 79,00	Faltas 3
Gestão da Qualidade 36 Aulas	Período -	Nota -	Faltas -
Melhoramento Genético Animal 72 Aulas	Período -	Nota -	Faltas -
Parasitologia 36 Aulas	Período 2/2021	Nota 93,00	Faltas 0
5º Período			
Doenças Parasitárias 72 Aulas	Período 1/2022	Nota 14,00	Faltas 0
Patologia 72 Aulas	Período 1/2022	Nota 11,00	Faltas 0
Patologia Clínica 72 Aulas	Período 1/2022	Nota 13,00	Faltas 0
Semiologia Animal 72 Aulas	Período 1/2022	Nota 10,00	Faltas 0
Zootecnia 72 Aulas	Período 2/2021	Nota 95,00	Faltas 0
6º Período			
Doenças Infecciosas 72 Aulas	Período -	Nota -	Faltas -
Epidemiologia, Meio Ambiente e Gestão de Resíduos 36 Aulas	Período -	Nota -	Faltas -
Nutrição Animal e Bromatologia 72 Aulas	Período -	Nota -	Faltas -
Parasitologia Veterinária 36 Aulas	Período 2/2021	Nota 95,00	Faltas 0

Tecnologia e Inspeção de Leite e Derivados

72 Aulas

Período

-

Nota

-

Faltas

-

8° Período

Biotecnologia da Reprodução

72 Aulas

Período

-

Nota

-

Faltas

-

Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais

72 Aulas

Período

-

Nota

-

Faltas

-

Clínica Médica de Pequenos Animais

72 Aulas

Período

-

Nota

-

Faltas

-

Produção de Monogástricos

72 Aulas

Período

-

Nota

-

Faltas

-

Tecnologia e Inspeção de Carnes e Derivados

72 Aulas

Período

-

Nota

-

Faltas

-

9° Período

Bem estar Animal

72 Aulas

Período

-

Nota

-

Faltas

-

Clínica Cirúrgica de Grandes Animais

72 Aulas

Período

-

Nota

-

Faltas

-

Clínica Médica de Grandes Animais

72 Aulas

Período

-

Nota

-

Faltas

-

Empreendedorismo, Meio Ambiente e Sustentabilidade

36 Aulas

Período

2/2021

Nota

71,00

Faltas

0

Estágio Supervisionado I

200 Aulas

Período

-

Nota

-

Faltas

-

Saúde Pública

72 Aulas

Período

-

Nota

-

Faltas

-

10° Período

Carga Horária Total Concluída:1368

Carga Horária Total À Cursar:2632